

Conversatorio para conocer más sobre Neurodivergencias

Edward Diego Vega Vázquez

Procurador Público | Universidad de la República (UdelaR)

Fundador, Colectivo NeuroUniverso UY | Miembro de la Junta Directiva, Federación de Organizaciones por la Discapacidad (Uruguay) | Miembro Centro de Vida Independiente Becky Sabah

Contacto profesional: edvegavazquez@gmail.com

Fecha: 4 de abril de 2025

1. El Derecho a la Educación y la Neurodiversidad

El derecho a la educación va mucho más allá de acceder físicamente a un aula. Se trata de participar activamente, recibir los apoyos necesarios y aprender en un entorno que valore las diferencias.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por Uruguay en 2008, establece la obligación de los Estados de garantizar una educación inclusiva, con adaptaciones pedagógicas y recursos adecuados. A nivel nacional, la Ley 18.437 de Educación y la Ley 18.651 de Discapacidad refuerzan esta garantía. Sin embargo, las leyes no bastan si no se implementan correctamente.

Quiero detenerme un momento en el principio de igualdad que establece nuestra Constitución.

El Artículo 8 expresa que “todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos y las virtudes”.

A primera vista, esto parecería significar que todas las personas deben recibir el mismo trato. Sin embargo, el derecho a la igualdad no implica uniformidad, sino equidad.

Un ejemplo claro es el acceso a la educación:

- Si una persona neurodivergente y una persona neurotípica reciben exactamente el mismo trato en el aula, sin ajustes razonables, la persona neurodivergente (por ejemplo, una persona autista) puede quedar en desventaja.
- Para que exista igualdad real, se deben implementar medidas como materiales accesibles, metodologías flexibles y tiempos adaptados.

Lo mismo aplica en el ámbito laboral:

- Una persona con discapacidad visual tiene derecho a trabajar, pero si no se le brindan herramientas como un lector de pantalla, en la práctica está siendo excluida.

Por lo tanto, la igualdad ante la ley no significa tratar a todos de la misma manera, sino garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.

Y esto se vincula directamente con el artículo 24 de la CDPD, que establece el derecho a la educación inclusiva. No se trata de "integrar" a estudiantes neurodivergentes en un sistema que no fue pensado para ellos, sino de transformar ese sistema para que realmente contemple la diversidad. La educación debe adaptarse a los estudiantes, no al revés.

2. Barreras en la Implementación del Derecho a la Educación Inclusiva

A pesar de que la Reglamentación 350/22 establece la obligatoriedad de la inclusión educativa, su implementación ha sido tardía y deficiente.

Las barreras no son solo físicas o burocráticas. También existen barreras actitudinales y normativas que siguen considerando la discapacidad y la neurodiversidad desde un paradigma de dependencia, en lugar de uno de autonomía.

Prácticas como el recorte de horarios o la exigencia de asistentes personales sin que el Estado los provea no solo son ilegales, sino profundamente discriminatorias. Cuando se restringe el tiempo de permanencia en la escuela de un niño o niña neurodivergente, se le está negando un derecho básico. Cuando se exige a las familias que asuman costos y responsabilidades que le corresponden al Estado, se está perpetuando la exclusión.

Este no es un problema solo de los estudiantes o sus familias. También es una carga injusta para los docentes, que muchas veces enfrentan la falta de recursos y capacitación sin el apoyo necesario para cumplir su rol como agentes de inclusión.

La Reglamentación 350/22 es clara: los estudiantes deben recibir los apoyos necesarios para aprender y desarrollarse sin obstáculos. No es una opción ni un favor. Es un derecho.

3. Autonomía y Vida Independiente: Más Allá de la Dependencia

Es crucial cambiar la manera en que entendemos el apoyo a las personas con discapacidad y neurodivergencias. Durante mucho tiempo, la normativa y el discurso institucional han usado términos que refuerzan la idea de dependencia, cuando en realidad el objetivo debe ser la autonomía y la vida independiente.

Desde el año 2016, el Comité de la ONU recomendó a Uruguay eliminar el término “dependencia” por ser peyorativo, y se declaró el 29 de octubre como Día Mundial de los Cuidados y el Apoyo.

La actualización del sistema de cuidados y apoyos promovida por la ONU establece una distinción clave:

- Algunas personas requieren cuidados porque no pueden realizar ciertas tareas por sí mismas, o porque ciertas decisiones podrían comprometer su integridad.
- Otras personas necesitan apoyos para potenciar su desempeño en la vida cotidiana y ejercer su derecho a la autonomía.

Los apoyos pueden ser técnicos (sillas de ruedas, lentes, tecnología adaptativa), animales de asistencia (perros guía) o humanos (asistencia personal). Pero lo más importante es que deben estar diseñados para empoderar, no para reforzar la idea de que somos dependientes.

El derecho a la educación inclusiva y el derecho a la autonomía están intrínsecamente conectados. Un niño o niña neurodivergente que recibe los apoyos adecuados en la escuela no solo accede a la educación, sino que también fortalece su capacidad de autodeterminación y participación en la sociedad.

4. La Inclusión como Derecho Fundamental y el Futuro de la Educación

La inclusión no es simplemente permitir el acceso a la educación. Es garantizar que todas las personas, sin importar su neurotipo o condición, tengan las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse y ser parte de la sociedad.

Muchas personas neurodivergentes enfrentan exclusión desde la infancia, lo que luego se traduce en barreras para acceder al empleo, la vivienda y la vida independiente. Si no transformamos el sistema educativo desde la base, perpetuaremos estas desigualdades.

Por eso, el Estado tiene una responsabilidad innegociable:

1. Asegurar que las políticas educativas sean efectivas.
2. Proporcionar los recursos necesarios para la inclusión.
3. Capacitar a los docentes y garantizar que cuenten con herramientas adecuadas.
4. Dejar de tratar la discapacidad desde un paradigma de dependencia y reconocer el derecho a la autonomía.

La educación inclusiva es un derecho fundamental. No es una concesión ni un privilegio. No basta con que la educación esté “disponible”; debe ser accesible, adecuada y respetuosa de las diferencias.

Recortar horarios, exigir asistentes personales sin proveerlos, o no capacitar a los docentes no solo es ilegal: vulnera derechos humanos básicos.

La inclusión educativa no beneficia únicamente a las personas con discapacidad o neurodivergencia. En realidad, enriquece a toda la sociedad, promoviendo una comunidad más justa, equitativa y diversa.

A todos los presentes, los invito a reflexionar sobre nuestro rol en este cambio. Como sociedad, debemos exigir que se cumpla la ley y que se garantice el derecho de cada niño y niña a aprender y crecer en igualdad de condiciones.

Porque entiendo muy bien lo que es ser un niño autista en un aula que no estaba adaptada a mis requerimientos o necesidades, o con una currícula escolar que tampoco lo estaba. Aunque no tuve dificultades para aprender, sí las tuve en la socialización y la comunicación. Pero eso no importaba, porque lo que se destacaba era mi inteligencia.

Y aun así, a pesar de haber transitado toda una carrera universitaria, no conocer mis condiciones neurodivergentes, me dificultó enormemente la búsqueda de trabajo, porque las entrevistas laborales no están pensadas para personas neurodivergentes. Pasé años sintiéndome frustrado y como un fracaso, acumulando rechazos.

Lo paradójico es que gracias a la educación que recibí, y a mi capacidad para enmascarar lo que estaba mal visto, pude acceder a un empleo público mediante un sorteo y un concurso de oposición y méritos.

Garantizar el acceso a una educación inclusiva no es solo una cuestión de derechos.

Es una cuestión de **justicia**.

Muchas gracias.